

УДК 632.35

«Черная ножка» картофеля

М.Д. ЕРОХОВА,
научный сотрудник
Всероссийского НИИ фитопатологии
e-mail: maria.erokhova@gmail.com

Для семенного картофелеводства это вредоносное заболевание по экономической значимости стоит на одном из первых мест. Развитие его симптомов вызывают пектолитические бактерии, относящиеся к родам *Pectobacterium* и *Dickeya* [5] и приводящие к мацерации клеточной стенки растений ферментами (пектиназами, целлюлазами и протеазами).

Эти бактерии относятся к семейству Enterobacteriaceae. С 2014 г. в р. *Dickeya* выделены три новых вида – *D. aquatica* sp. nov., *D. fangzhongdai* sp. nov. и *D. solani* sp. nov. Кроме них, по последним данным, этот род включает еще 5 видов – *D. chrysanthemi*, *D. dadantii*, *D. dianthicola*, *D. paradisiaca* и *D. zeaе* [5, 6, 8, 9]. К новому виду *D. solani* sp. nov. отнесли изоляты, впервые выделенные из картофеля в 2005 г. [8], к виду *D. aquatica* sp. nov. – выделенные из проб речной воды, к *D. fangzhongdai* sp. nov. – из груши грушелистной *Pyrus pyrifolia* в 2009 г. [9].

К роду *Pectobacterium* относятся *P. atrosepticum*, *P. betacasculorum*, *P. cacticidum*, *P. carotovorum*, *P. cypripedii* и *P. wasabiae*. Вид *P. carotovorum* разделен на два подвида

subsp. *carotovorum* и subsp. *odori-ferum*. Ученые дополнительно предложили выделить для *P. carotovorum* еще один подвид – subsp. *brasiliensis*, но он пока официально не признан отдельным подвидом.

Спектр поражаемых перечисленными пектолитическими бактериями сельскохозяйственных культур достаточно обширен, но наиболее экономически важной из них является картофель. Эту культуру поражают *D. dadantii*, *D. dianthicola*, *D. solani* sp. nov., *P. atrosepticum*, *P. carotovorum* subsp. *carotovorum*, *P. carotovorum* subsp. *brasiliensis* и *P. wasabiae*. К последнему виду относят штаммы бактерий, полученные из японского хрена (*Eutrema wasabi*) и из картофеля. Наиболее распространены виды *P. atrosepticum* и *P. carotovorum* subsp. *carotovorum*, вызывающие значительные потери урожая картофеля во многих странах. Спектр растений-хозяев и ареал распространения у *P. carotovorum* subsp. *carotovorum* шире, чем у *P. atrosepticum*, который более обычен в странах с умеренным климатом. Первоначально виды *P. carotovorum* subsp. *brasiliensis* и *P. wasabiae* обнаружены в Бразилии и Новой Зеландии, но теперь они встречаются во многих картофелеводческих регионах мира [5].

Несмотря на широкое распрост-

ранение фитопатогенных бактерий, вызывающих «черную ножку» и мягкую гниль картофеля, в мире пока не разработаны эффективные химические и биологические меры борьбы с этими фитопатогенами [4]. Традиционно против бактерий применяют химические вещества: бактерициды и антибиотики. Но у них есть серьезные недостатки – высокая стоимость, негативное влияние на окружающую среду, возможные фитотоксичность и развитие устойчивости у бактерий [7]. Поэтому применение этих средств защиты растений против бактерий как в России, так и в мире ограничено. В «Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации» нет ни одного химического препарата против этих бактерий. Антагонистические бактерии из рр. *Pseudomonas*, *Lactobacillus* и других пока не признаны агентами биологической борьбы в промышленном масштабе, и их применяют только в лабораторных условиях. Использование бактериофагов для защиты картофеля от бактерий, вызывающих «черную ножку», пока только начинается [4].

Основным способом защиты картофеля от этих патогенов в настоящее время являются превентивные меры, препятствующие их распространению, прежде всего, к ним относятся использование здорового посадочного материала и установление минимальных допусков наличия бактерий в семенном картофеле. Так, в России в 2016 г. утвержден национальный стандарт на семенной картофель ГОСТ 33996–2016 «Картофель семенной. Технические условия и методы определения качества» (введен в действие 01.01.2018). Этим нормативным документом установлены нулевые допуски по скрытой зараженности *Dickeya* spp. и *Pectobacterium* spp. для посадок и клубней культуры исходного материала, оригинального, элитного картофеля.

Европейской и Средиземноморской организацией по карантину и

Пораженный «черной ножкой» клубень картофеля

защите растений вид *D. dianthicola* в 1975 г. введен в перечень А2 ограниченно распространенных организмов, рекомендуемых к регулированию, и ЕС в 1992 г. – в перечень Annex II/A2.

В России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) *D. dianthicola* и *D. solani* пока не имеют карантинного статуса или статуса регулируемых некарантинных организмов. Возможно, в ближайшее время другие виды из рр. *Dickeya* и *Pectobacterium*, поражающие картофель, тоже получат статус карантинных вредных организмов на семенном картофеле.

В нашей стране учеными были предприняты отдельные попытки обследования посадок картофеля с помощью современных диагностических методов. По данным специалистов из РГАУ-МСХА, вид *D. solani* (штамм D. Fil) выявлен в Воронежской области. *D. dianthicola* обнаружена в Липецкой области (2009 г.), *Dickeya* sp. (штамм D23) – в Московской (2010 г.) и *D. dianthicola* (D33, D9, D8, D17) – в Нижегородской области (2010 г.) [2]. По результатам обследований, проведенных учеными ВНИИ фитопатологии в 2001–2004 гг., *P. atrosepticum* и *P. carotovorum* были обнаружены в Московской, Тульской, Калужской, Брянской, Самарской, Воронежской, Липецкой, Псковской, Новгородской, Калининградской, Свердловской и Магаданской областях, бактерии из р. *Dickeya* были выделены только из кукурузы и хризантемы в Краснодарском крае. В 2013 г. «черную ножку» картофеля, вызванную бактериями *Dickeya*, обнаружили также в Калужской, Тверской, Тамбовской, Курской и Орловской областях. Встречаемость бактерий р. *Dickeya* в этом обследовании составляла 28,6 % [1]. Увеличение выявляемой пораженности клубней и растений картофеля говорит о последовательном ежегодном накоплении первичной инфекции в растениях и клубнях картофеля в России.

В настоящее время в России масштабный и централизованный мони-

торинг посадок и клубней картофеля проводится специалистами ФГБУ «Россельхозцентр» [3]. Так, в 2016 г. перед посадкой было проанализировано 513,71 тыс. т семенного картофеля. Из них «черной ножкой» картофеля было поражено 0,06 % клубней. В Россельхозцентре для клубневого анализа и анализа вегетирующих растений применяются, в основном, визуальные методы диагностики по симптомам в соответствии с ГОСТ. Ряд филиалов Россельхозцентра оснащен оборудованием для проведения ПЦР.

Для сравнения, в Шотландии в лабораториях Шотландского научного совета сельскохозяйственных наук (SASA) ежегодно проводятся выборочные обследования поражения растений картофеля *Dickeya* spp. на безвозмездной основе. Для выделения бактерий экстракты растительных образцов культивируют на полуселективной среде CVPM при температуре 36 °С в течение 48–72 часов [10], для идентификации подозрительных колоний бактерий используют ПЦР.

В России использование мирового опыта по точному лабораторному контролю за фитопатогенами, вызывающими «черную ножку» картофеля, будет способствовать получению здорового семенного картофеля и увеличению рентабельности картофелеводческой отрасли в целом.

ЛИТЕРАТУРА

1. Игнатов А.Н., Карлов А.Н., Джалилов Ф.С. Распространение *Dickeya dianthicola* и *Dickeya solani* в Российской Федерации // Защита картофеля, 2014, № 2, с. 50–52.
2. Карлов А.Н. Диагностика бактериального патогена картофеля *Dickeya dianthicola* // Известия ТСХА, 2011, № 3, с. 38–48.
3. Обзор фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных культур в Российской Федерации в 2016 году и прогноз развития вредных объектов в 2017 году, ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» – М., 2017 г., 881 с.
4. Czajkowski R., Pérombelon M.C.M., Van Veen J.A., Van der Wolf J.M. Control of blackleg and tuber soft rot of potato caused by *Pectobacterium* and *Dickeya*

species: a review // Plant Pathology, 2011, 60, p. 999–1013.

5. Humphris S.N., Cahill G., Elphinstone J.G. Detection of the bacterial potato pathogens *Pectobacterium* and *Dickeya* spp. using conventional and Real-Time PCR. In Plant Pathology: Techniques and Protocols – New York: Springer, 2015, pp. 1–16.

6. Parkinson N., DeVos P., Pirhonen M., Elphinstone J. *Dickeya aquatica* sp. nov., isolated from waterways // International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 2014, 64, p. 2264–2266.

7. Sigeo D.C. Bacterial plant pathology: cell and molecular aspects. – Cambridge University Press, 1993, 325 p.

8. Van der Wolf J.M., Nijhuis E.H. et al. *Dickeya solani* sp. nov., a pectinolytic plant-pathogenic bacterium isolated from potato (*Solanum tuberosum*) // International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 2014, v. 64, p. 768–774.

9. Yanli Tian, Yuqiang Zhao, Xiaoli Yuan et al. *Dickeya fangzhangdai* sp. nov., a plantpathogenic bacterium isolated from pear trees (*Pyrus pyrifolia*) // International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 2016, v. 66, p. 2831–2835.

10. Potato Pests and Diseases. Электронный ресурс [http://www.gov.scot/Topics/farmingrural/Agriculture/plant/18273/PotatoHealthControls/PotatoQuarantineDiseases] Дата обращения: 22.02.2018.

При подготовке статьи автор использовала 14 источников литературы.

Аннотация. «Черная ножка» картофеля признана одной из самых вредоносных заболеваний культуры. В последнее время к р. *Dickeya* были отнесены новые виды *D. aquatica* sp. nov., *D. solani* sp. nov. и *D. fangzhangdai* sp. nov. Кратко представлен опыт Шотландии по контролю «черной ножки» путем выявления в лабораторных условиях их присутствия в растениях и клубнях картофеля.

Ключевые слова. «Черная ножка», *Dickeya* spp., *Pectobacterium* spp., картофель.

Abstract. Blackleg of potato is recognized as one of the most harmful disease of this staple. Recently, the genus *Dickeya* spp. were attributed new species of *D. aquatica* sp. nov., *D. solani* sp. nov., and *D. fangzhangdai* sp. nov. In addition, Scotland's experience of controlling the blackleg is briefly presented through conducting laboratory monitoring of their presence in potato plants and tubers.

Keywords. Blackleg, *Dickeya* spp., *Pectobacterium* spp., potato.